

SECITEX

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO IFRN

IFRN | *Campus* Mossoró

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

DINÂMICA POPULACIONAL DO *STIPHRA ROBUSTA* NA GOIABEIRA

**Bruno Vieira Dantas¹; Rallynne Vitória da Silva Alves¹; Sabrina Oliveira da Rocha¹; Danila Kelly
Pereira Neri¹**

¹ IFRN – Campus Apodi

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias).

RESUMO

A goiabeira é de fundamental importância econômica, em virtude das várias formas de aproveitamento do fruto. A cultura exige uma dedicação constante e permanente nos seus tratamentos culturais, desde as podas até a colheita. Levando em consideração que em um sistema de produção ocorre o surgimento de insetos que podem provocar danos em toda sua constituição ou em boa parte da planta, dentre eles, o “mané magro” responsável por ocasionar um efeito de negatividade. Este trabalho tem como finalidade contabilizar o número do *Stiphra robusta* em uma área produtiva de goiaba no distrito Córrego, Apodi. Durante os 5 meses da pesquisa, notou-se o crescimento da população do gafanhoto no período inicial e também a redução de “mané magro” no período final da pesquisa, motivado pela influência dos fatores climáticos da região.

PALAVRAS-CHAVE: Goiabeira. Inseto Praga. Clima.

ABSTRACT

The guava tree is of fundamental economic importance, due to the various forms of use of the fruit. Culture demands a constant and permanent dedication in its cultural treatments, from the most varied to the harvest. Taking into account that a production system presents itself as the process of creating a production system that is characterized by a negative effect throughout. This work aims to account for the number of *Stiphra robusta* in a guava production area in Córrego district, Apodi. The period of the year of the new year in the period of the year of the new year in the new year and the period of the new year, motivated by the object of the climatic the region.

KEYWORDS: Guava. Insect Prague. Climate.

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

SECITEX

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO IFRN

IFRN | *Campus* Mossoró

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

1. INTRODUÇÃO

O Brasil apresenta imensas áreas de clima e solo favoráveis à produção comercial da goiabeira, sendo esse aspecto importante, não apenas pelo valor nutritivo da fruta, mais também pela perspectiva que representa no incremento da produção agrícola, na ampliação da atividade agroindustrial e no potencial de exportação (ROZANE *et al.*, 2003, p. 1).

A transformação agrícola de um território desestabiliza o equilíbrio preexistente no ecossistema e como reflexo aumentam as populações de insetos fitófagos de tal maneira que ocasionam perdas econômicas nos cultivos. Dependendo das condições climáticas e ofertas de alimentos, as pragas podem alcançar multiplicações rápidas e em grandes quantidades. (NERI *et al.*, 2001, p. 56).

Da família Proscopiidae, o *Stiphra robusta*, popularmente conhecido como mané magro, é um inseto áptero, que se alimenta de plantas nativas e exóticas da região semiárida do Nordeste brasileiro. Com reprodução anual e comportamento sedentário, é comum observar a incidência desta praga causando prejuízos em pomares de frutíferas, como por exemplo a goiabeira.

Diante da necessidade de se conhecer a ocorrência de insetos pragas para se adotar estratégias de controle preventivo, o objetivo desse trabalho é quantificar a presença do *S. robusta* em goiabeiras numa área no distrito do Córrego, município de Apodi-RN.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A goiaba é uma fruta que dada a suas várias formas de utilização apresenta a nível de mercado interno boas possibilidades de aumento de consumo. O incremento de consumo da goiaba in natura está condicionado a melhoria na qualidade do produto (ARAÚJO, 2001).

Entretanto algumas observações já podem dar um indicativo de que muito há para ser feito. Comumente é detectada a presença de pragas que prejudica a cultura e diminui a qualidade do produto. Exemplo disso é o mané magro (*Stiphra robusta*), que esporadicamente tem sido responsável por consideráveis danos à plantas frutíferas e essências florestais nativas na região semiárida do Nordeste brasileiro.

O conhecimento da dinâmica populacional de insetos em áreas de cultivos é fundamental para a implementação de um programa de Manejo Integrado de Pragas.

O controle químico e o controle biológico são táticas possíveis para a redução da população de pragas. Porém, o levantamento populacional é o primeiro passo para se chegar ao manejo integrado de praga, observando-se os picos populacionais e as relações com fatores abióticos (BARBOSA *et al.*, 2001, p. 2).

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

SECITEX

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO IFRN

IFRN | *Campus* Mossoró

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

3. METODOLOGIA

O estudo foi realizado num pomar de goiabeira localizado no Distrito de Córrego, Apodi-RN. A observação da dinâmica populacional iniciou em março de 2019 e terminará em 2020. A área possui aproximadamente 500 m² e tem 110 pés de goiabeiras distribuídos em 8 fileiras de 13 a 14 plantas. No início da pesquisa as plantas tinham 1 ano e 3 meses de idade e estão consorciadas com macaxeira em linhas alternadas. Todas as práticas culturais como adubações, capinas e irrigação foram adotadas, exceto controle químico de pragas.

A avaliação da dinâmica populacional da praga foi realizada através de observações visuais, onde todas as copas das plantas foram analisadas, com contagem quinzenal dos insetos. A ocorrência foi registrada em tabelas e posteriormente os dados médios do número de insetos encontrados foram utilizados na elaboração de um gráfico, utilizando-se o programa de Excel.

O clima da região é semiárido, com temperatura média de 27 °C, com baixa pluviosidade (250 mm a 800 mm/ano), distinguindo-se duas estações do ano: a estação chuvosa, com duração de 3 a 5 meses, com chuvas irregulares, torrenciais, locais, de pouca duração e a estação seca, com duração de 7 a 9 meses, quase sem chuvas (EMPARN, 2019).

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

A flutuação populacional de *S. robusta* ao longo do período avaliado revela a ocorrência de um pico populacional no final mês de março, com 43 insetos (Gráfico 1). A partir do mês seguinte inicia-se uma diminuição na ocorrência da praga, com 33 insetos contabilizados nas duas avaliações do mês de abril, e a partir de então uma constante queda até o completo desaparecimento do mané magro na área, que se observou a partir da avaliação realizada na segunda junho.

O pico populacional da praga coincidiu com o período de maior precipitação na região, bem como a queda na população com o período de diminuição das chuvas (Tabela 1), onde em março observou-se uma precipitação média de 184,8 mm e os demais meses 125,6mm, 74,3 mm, 32,8mm e 4,9 mm para os meses de abril, maio, junho e julho respectivamente. Esse fato provavelmente deve-se a um aumento da disponibilidade de alimento e de condições favoráveis ao desenvolvimento da praga, demonstrando um indicativo de período crítico para a goiabeira

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

SECITEX

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO IFRN

IFRN | *Campus Mossoró*

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

onde os agricultores devem elaborar medidas preventivas de manejo integrado desta praga na região.

Resultados semelhantes foi encontrado por ARAÚJO *et al.* (2013) ao estudarem a população de moscas-das-frutas em um pomar de goiabeira no semiárido brasileiro, onde relataram que o aumento desta praga deve-se a um conjunto de fatores, como, por exemplo, condições climáticas favoráveis à espécie e condução do pomar.

Gráfico 1 – Dinâmica populacional de *Stiphra robusta* em plantas de goiabeira no Distrito do Córrego no município de Apodi-RN no período de março a julho do ano 2019. IFRN. Apodi-RN. 2019.

Tabela 1 - Dados climatológicos do município de Apodi-RN no período de março a julho do ano 2019. IFRN. Apodi-RN. 2019.

Mês	Precipitação (mm)	Temperatura (°C)
Março	184,8	27,8
Abril	125,6	27,4
Maio	74,3	27
Junho	32,8	26,6
Julho	4,9	27,4

Fonte: EMPARN (2019)

Espera-se que no ano agrícola de 2020 a população de mane magro também acompanhe o perfil da precipitação da região e assim os agricultores possam elaborar calendários de controles integrados para esta praga.

SECITEX

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EXTENSÃO DO IFRN

IFRN | *Campus* Mossoró

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A população de inseto mané magro está diretamente relacionada ao período de maior quantidade de alimento e água. Com isso, fatores como precipitação pluviométrica alta tende a aumentar o número de insetos dessa espécie e a redução ou fim do período de precipitação reduz a ocorrência da praga.

6. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. L.; RIBEIRO, J. da C.; CHAGAS, M. C. M.; DUTRA, V. S.; SILVA, J. G. (2013). Moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em um pomar de goiabeira, no semiárido brasileiro. **Revista Brasileira de Fruticultura**, 35(2), 471-476. <https://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452013000200016>

ARAÚJO, J. L. P. Perspectivas para o mercado de Goiaba. 2001. Acesso em: 04 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/colunistas/perspectivas-para-o-mercado-de-goiaba_383489.html

BARBOSA, F.R.; SANTOS, A.P.; MOREIRA, W.A.; LIMA, J.A.S.; ALENCAR, J.A.; HAJI, F.N.P. Eficiência e seletividade de inseticidas no controle do psíldeo (Triozióida, sp.) em goiabeira. *Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente*, Curitiba, v.11, p. 45-52, 2001.

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária). Disponível em: <http://www.emparn.rn.gov.br/>. Acesso em: 01 ago. 2019.

NERI, D. K. P., GOES, G. B., MARACAJÁ, P. B., Análise do índice populacional e entomopatógenos de *Stiphra robusta* no município de Mossoró. CNPq/PIBIC/ESAM-VII SEMIC. Mossoró-RN, 2001.

ROZANE, D.; OLIVEIRA, D. A. de; LÍRIO, V. S. Importância econômica da cultura da goiabeira. 2003. Acesso em: 03 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228464346_Importancia_economica_da_cultura_da_goiabeira

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte